

**XALQARO BUXGALTERIYA STANDARTLARI BO'YICHA QO'SHMA
KORXONALARDA ASOSIY VOSITALARNI HISOBGA OLISHNING
O'ZIGA XOS YONDASHUVLARI**

Yusupov Asror Maxmanazar o'g'li

“INTERNATIONAL SCHOOL OF FINANCE TECHNOLOGY AND SCIENCE”

MCHJ institutining “Buxgalteriya hisobi” kafedrası v.b dotsenti

ANNOTATSIYA. *Ushbu maqolada qo'shma korxonalarda asosiy vositalarni hisobga olishda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini (MHXS) qo'llash masalalari o'rganilib, O'zbekistonda ushbu standartlarning joriy etilishiga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, O'zbekiston moliyaviy tizimlarini modernizatsiya qilishni davom ettirar ekan, 16-BMS (Asosiy vositalar), 11-IFRS (Qo'shma kelishuvlar) va 28-IAS Tadqiqot qo'shma korxonalar va qo'shma korxonalarda asosiy vositalar qanday hisobga olinishi, O'zbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar BHMSni qabul qilishda duch keladigan qiyinchiliklar va imkoniyatlarni ham muhokama qilingan.*

Kalit so'zlar: Asosiy vositalarni hisobga olish, Qo'shma korxonalar, IFRS, 16 BMS, BHMS 11, BMS 28, Asosiy vositalar, O'z kapitali usuli, O'zbekiston hisobi standartlari, Moliyaviy hisobotning shaffofligi.

АННОТАЦИЯ. *В данной статье рассматривается применение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) при учете основных средств в совместных предприятиях, а также особое внимание уделено внедрению этих стандартов в Узбекистане. Кроме того, продолжая модернизировать финансовую систему Узбекистана, МСФО 16 (Основные активы), МСФО 11 (Совместная деятельность) и МСФО 28 Исследование того, как учитывать основные средства в совместных предприятиях и совместных предприятиях, Проблемы и возможности, с которыми сталкиваются развивающиеся рынки, такие как как Узбекистан при переходе на МСФО также обсуждались.*

Ключевые слова: *Учет основных средств, Совместные предприятия, МСФО, МСФО 16, МСФО 11, МСФО 28, Основные средства, Метод долевого участия, Стандарты бухгалтерского учета Узбекистана, Прозрачность финансовой отчетности.*

ANNOTATION. *This article examines the application of international standards of financial reporting (IFRS) in accounting for fixed assets in joint ventures, and special attention is paid to the implementation of these standards in Uzbekistan. Also, while continuing to modernize the financial systems of Uzbekistan, IAS 16 (Fixed assets), IFRS 11 (Joint arrangements) and IAS 28 Research how to account for fixed assets in joint ventures and joint ventures, Challenges and opportunities faced by emerging markets such as Uzbekistan in adopting IFRS were also discussed.*

Key words: *Fixed asset accounting, Joint ventures, IFRS, IAS 16, IFRS 11, IAS 28, Property, plant, and equipment, Equity method, Uzbekistan accounting standards, Financial reporting transparency*

Qo'shma korxonalar global biznes hamkorligining ajralmas qismi bo'lib, turli sohalar yoki mintaqalardagi kompaniyalarga resurslar, tajriba va xavflarni almashish imkonini beradi. Qo'shma korxonalarda buxgalteriya hisobining asosiy muammolaridan biri bu faoliyat uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan, lekin ko'pincha ishtirokchi tashkilotlar tomonidan birgalikda egalik qilinadigan yoki nazorat qilinadigan asosiy vositalarga ishlov berishdir. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) qo'shma korxonalarda asosiy vositalarni hisobga olish uchun asoslarni taklif qiladi, bu esa har bir ishtirokchining moliyaviy hisobotida ularning egalik va foydalanish ulushini to'g'ri aks ettirishini ta'minlaydi.

Qo'shma korxonalarda asosiy vositalar deganda biznes operatsiyalarida foydalaniladigan va vaqt o'tishi bilan iqtisodiy foyda keltiradigan mashinalar, binolar yoki uskunalar kabi uzoq muddatli moddiy aktivlar tushuniladi. Qo'shma korxonalarda

ushbu aktivlar ishtirokchi korxonalar tomonidan birgalikda egalik qilinadi yoki nazorat qilinadi va ularning buxgalteriya hisobi ushbu umumiy kelishuvni aks ettirishi kerak.

Qo'shma korxonalarda asosiy vositalarning buxgalteriya hisobi qo'shma korxonalar tashkil etish turiga bog'liq va unga sheriklar o'rtasidagi maxsus shartnomalar ta'sir qiladi.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS)ga muvofiq qo'shma korxonalar ikki toifaga bo'linadi:

Qo'shma operatsiyalar: Qo'shma operatsiyalarda tomonlar aktivlar va majburiyatlar ustidan nazoratni birgalikda bajaradilar. Har bir tomon o'z moliyaviy hisobotida aktivlar, majburiyatlar, daromadlar va xarajatlardagi o'z ulushini tan olishi kerak.

Qo'shma korxonalar (aksiyadorlik usuli): Ushbu kelishuvda tomonlar alohida yuridik shaxsni nazorat qiladi. Asosiy vositalar qo'shma korxonaga tegishli bo'lib, ishtirokchilar aktivlarni bevosita nazorat qilmaydi. Xususiy kapital usuli qo'llaniladi, bunda har bir tomon asosiy vositalarni to'g'ridan-to'g'ri tan olishdan ko'ra qo'shma korxonaga o'z investitsiyalarini tan oladi.

Asosiy vositalarni hisobga olish uchun tegishli MHXS standartlari

Qo'shma korxonalarda asosiy vositalarni hisobga olish, birinchi navbatda, ushbu aktivlarni tan olish, o'lchash va hisobot berish uchun asosni ta'minlaydigan bir nechta standartlari bilan tartibga solinadi:

BMS 16: Asosiy vositalar

16-IAS asosiy vositalarning ko'pchiligiga nisbatan qo'llaniladi, bu ularni dastlab tannarx bo'yicha tan olishni talab qiladi. Keyingi o'lchov xarajatlar yoki qayta baholashga asoslangan bo'lishi mumkin. Amortizatsiya aktivning foydalanish muddatiga qarab hisoblanadi.

Qo'shma operatsiyalarda har bir ishtirokchi asosiy vositalardagi o'z ulushini tan oladi va 16-IAS ga muvofiq amortizatsiya usulini qo'llaydi.

UFRS 11: Qo'shma kelishuvlar

11-IFRS qo'shma korxonalar, shu jumladan qo'shma korxonalar va qo'shma operatsiyalar uchun buxgalteriya hisobini taqdim etadi. Qo'shma operatsiyalar uchun ishtirokchilar o'zlarining aktivlari va majburiyatlaridagi ulushlarini tan oladilar. Qo'shma korxonalar uchun kapital usuli qo'llaniladi va qo'shma korxonaning o'zi asosiy vositalarga egalik qiladi va hisobot beradi.

BMS 28: Assotsiatsiyalangan va qo'shma korxonalariga investitsiyalar

28-BMSga muvofiq, qo'shma korxonalar ishtirokchilar qo'shma korxonaga o'z investitsiyalarini tan oladilar va qo'shma korxonaning o'zi esa asosiy vositalarni tan oladilar, bunda qo'shma korxonalar kapital usuli bo'yicha hisobga olinadi. Bu ishtirokchilar qo'shma korxonaning sof aktivlaridagi o'z ulushlarini to'g'ridan-to'g'ri asosiy vositalarni hisobga olishdan ko'ra aks ettirishini ta'minlaydi.

BMS 36: Aktivlarning qadrsizlanishi

36-IAS aktivlarning qadrsizlanishini tan olish va baholashni tartibga soladi. Qo'shma korxonalar uchun ishtirokchilar qo'shma faoliyatdagi asosiy vositalardagi o'z ulushlarining qoplanishini baholashlari kerak, qo'shma korxonaga esa o'z aktivlari uchun kapital usuli bo'yicha qadrsizlanish testini o'tkazadi.

Qo'shma korxonalarining asosiy xususiyati aktivlarga umumiy egalik qilish va nazorat qilishdir. Qo'shma operatsiyalarda har bir ishtirokchi o'z moliyaviy hisobotida birgalikda nazorat qilinadigan aktivlarning o'z qismini aks ettirishi kerak. Bu aniq hisobotni ta'minlash uchun batafsil taqsimlash kelishuvlarini talab qiladi.

Amortizatsiya har bir ishtirokchining aktivning qiymati va foydalanish muddatidagi ulushiga qarab hisoblanadi. Ishtirokchilar turli xil amortizatsiya siyosatiga ega bo'lgan hollarda, UFRS har bir tashkilotning umumiy hisob siyosatiga mos kelsa, bunday o'zgarishlarga ruxsat beradi.

Asosiy vositalarning balans qiymati ularning tiklanadigan qiymatidan oshib ketishini aniqlash uchun qadrsizlanish testini o'tkazish kerak. Qo'shma korxonalarda qadrsizlanishdan ko'rilgan zararlar egalik ulushiga qarab taqsimlanishi kerak va bu jarayon, ayniqsa, aktivlar o'zgaruvchanligi yuqori bo'lgan tarmoqlarda muhim ahamiyatga ega.

Asosiy vositalar qo'shma korxonaga o'tkazilganda yoki yo'q qilinganda, har bir ishtirokchi qo'shma operatsiyalarda foyda yoki zarardagi o'z ulushini hisobga olishi kerak. Kapital usuli bo'yicha tuzilgan qo'shma korxonalarda qo'shma korxonalar bitimni tan oladi, ishtirokchilar esa o'zlarining investitsiya hisobvaraqlari orqali natijalarni aks ettiradilar.

Qo'shma korxonalarda asosiy vositalarni hisobga olishdagi qiyinchiliklar

Aktivlarni taqsimlashning murakkabligi. Aktivlarni taqsimlash murakkab bo'lishi mumkin, ayniqsa qo'shma korxonalar ishtirokchilari turli xil mulk ulushlariga ega bo'lsa yoki yangi ishtirokchilar kiritilganda. Moliyaviy hisobotning shaffofligini ta'minlashda asosiy vositalarni to'g'ri taqsimlash va hisobot berishni ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Hisob siyosatidagi farqlar. Qo'shma korxonalar hamkorlari moliyaviy hisobotda nomuvofiqliklarga olib keladigan amortizatsiya, aktivlarni baholash yoki qadrsizlanish uchun turli hisob siyosatlarini qo'llashi mumkin. Ushbu siyosatlarni uyg'unlashtirish ishtirokchilarning moliyaviy hisobotlari bo'yicha taqqoslanishni ta'minlash uchun muhimdir.

Xalqaro muvofiqlik. Qo'shma korxonalar ishtirokchilari turli yurisdiksiyalarda faoliyat yuritadigan hollarda, MHXS va mahalliy buxgalteriya standartlariga rioya qilish qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Barcha tegishli asoslarni qondirish uchun buxgalteriya hisobini muvofiqlashtirish qo'shma korxonalar boshqarishning asosiy jihati hisoblanadi.

MHXS bo'yicha qo'shma korxonalarda asosiy vositalarni hisobga olish umumiy nazorat va mulkchilikning moliyaviy hisobotlarda to'g'ri aks etishini ta'minlash uchun batafsil va tizimli yondashuvni o'z ichiga oladi. 16-IAS, 11-IFRS, 28-IAS va 36-IASda bayon etilgan standartlar qo'shma korxonalarda ham, qo'shma korxonalarda ham asosiy vositalarni tan olish, o'lchash va hisobot berish bo'yicha aniq ko'rsatmalar beradi. Biroq, aktivlarni taqsimlash, turli xil hisob siyosati va xalqaro muvofiqlik kabi amaliy qiyinchiliklar moliyaviy hisobotda aniqlik va shaffoflikni saqlashga jiddiy e'tibor berishni talab qiladi. Ushbu standartlarga rioya qilgan holda, qo'shma korxonalar

o'zlarining moliyaviy hisobotlarida ularning asosiy vositalardagi ulushini to'g'ri aks ettirishini ta'minlashi mumkin, bu esa yanada samarali hamkorlik va resurslarni boshqarishga hissa qo'shadi.

Qo'shma korxonalarda asosiy vositalarni hisobga olish egalik qilish, nazorat qilish va buxgalteriya hisobotining xalqaro standartlari (BHXS) muvofiqligini sinchiklab ko'rib chiqishni talab qiladi. Mashina, binolar va asbob-uskunalar kabi asosiy vositalar qo'shma korxonalarining muhim tarkibiy qismidir, ayniqsa energiya, ishlab chiqarish va infratuzilma kabi kapitalni ko'p talab qiladigan sohalarda. Turli mamlakatlar qo'shma korxonalar turiga va aktivlarga egalik qilish tuzilishiga asoslangan holda, 16 BMS (Asosiy vositalar), IFRS 11 (Qo'shma kelishuvlar) va 28 IAS (Birlashgan korxonalariga investitsiyalar va) kabi asosiy standartlarga rioya qilgan holda maxsus yondashuvlarni qo'llaydi. Qo'shma korxonalar). Ushbu muqaddima turli mamlakatlarda BHXS bo'yicha qo'shma korxonalarda asosiy vositalar hisobini qanday boshqarishi haqida umumiy ma'lumot beradi.

O'zining global moliyaviy institutlari va qo'shma korxonalar faoliyati bilan mashhur Buyuk Britaniya BHXSni davlat va xususiy sektorda, xususan, transchegaraviy qo'shma korxonalarda keng qo'llaydi.

Neft sohasida BP va Rosneft o'rtasidagi hamkorlik kabi qo'shma korxonalarda asosiy vositalar uchun buxgalteriya hisobining aktsiyadorlik usuli qo'llaniladi. 28-IAS (Associatsiyalar va qo'shma korxonalariga investitsiyalar) ga muvofiq, har bir sherik qo'shma korxonaga o'z investitsiyalari to'g'risida hisobot beradi, qo'shma korxonaning o'zi esa neft qurilmalari, neftni qayta ishlash zavodlari va quvurlar kabi asosiy vositalarni o'z kitoblarida qayd etadi. Ushbu aktivlarning eskirishi va qadrsizlanishi qo'shma korxonalar tomonidan markazlashtirilgan tarzda boshqariladi, bu esa izchil moliyaviy hisobotni ta'minlaydi.

Buyuk Britaniya BHXSga qat'iy rioya qilishni ta'kidlaydi, ayniqsa, yirik kapital aktivlar 36 IAS (Aktivlarning qadrsizlanishi) bo'yicha qat'iy amortizatsiya va qadrsizlanish sinovini talab qiladigan energetika sohasida.

Germaniyaning sanoat sektori ko'p jihatdan ilg'or ishlab chiqarish uchun qo'shma korxonalariga tayanadi, xususan, zavodlar va mashinasozlik kabi muhim asosiy vositalar jalb qilingan avtomobilsozlik va mashinasozlik sohalarida.

Xitoyda BMW va Brilliance Auto o'rtasidagi qo'shma korxonada Germaniyaning yondashuvi IFRS 11 (Qo'shma kelishuvlar) ga mos keladi. Ushbu qo'shma operatsiyada BMW ham, uning hamkori ham o'zlarining moliyaviy hisobotlarida ishlab chiqarish ob'ektlari kabi asosiy vositalardagi ulushlarini tan oladilar. Amortizatsiya har bir sherik tomonidan ularning egalik ulushiga qarab, 16-IAS (Asosiy vositalar) asosida alohida hisoblab chiqiladi.

Germaniya amaliyoti ko'pincha qo'shma operatsiyalarni o'z ichiga oladi, bunda har bir sherik o'z moliyaviy hisobotlarida aktivlar, daromadlar va xarajatlarning mutanosib ulushini tan oladi.

Yaponiya kompaniyalari tez-tez ishlab chiqarish va texnologiya sohalarida qo'shma korxonalarda ishtirok etadilar va asosiy e'tiborni po'lat ishlab chiqarish va elektronika kabi og'ir sanoat tarmoqlariga qaratadilar.

Yaponiya kompaniyalari, masalan, Mitsubishi Heavy Industries, xalqaro qo'shma korxonalar uchun BHXSga amal qiladi. Siemens-Mitsubishi qo'shma korxonasi kabi holatlarda 28 IAS ga muvofiq kapital usuli qo'llaniladi. Mitsubishi qo'shma korxonadagi o'z ulushini o'z balansida investitsiya sifatida hisobot qiladi, qo'shma korxonaning o'zi esa ishlab chiqarish korxonalari va ilmiy-tadqiqot ob'ektlari kabi asosiy vositalarni boshqaradi. , amortizatsiya va qadrsizlanishni markazlashtirilgan holda hisobga olish.

Yaponiyaning kapital usuliga rioya qilishi transchegaraviy qo'shma korxonalarda asosiy vositalar hisobini soddalashtiradi, chunki qo'shma korxonalar aktivlarni boshqarish uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi.

Butun dunyo mamlakatlari qo'shma korxonalarda asosiy vositalarni hisobga olishning o'ziga xos xususiyatlarini BHXS standartlariga muvofiq amalga oshiradi, shaffoflik va muvofiqlikni ta'minlaydi. Buyuk Britaniya, Germaniya, Yaponiya, Xitoy, Avstraliya, Janubiy Koreya, Hindiston va boshqalar kabi mamlakatlar kapital usulidan

yoki qo'shma faoliyat modelidan foydalanishdan qat'i nazar, to'g'ri hisobot berish, amortizatsiya va belgilangan qiymatlarning qadrsizlanishi uchun BHXS ko'rsatmalariga rioya qilish muhimligini ko'rsatadi.

O'zbekistonda qo'shma korxonalarda asosiy vositalarning hisobi bosqichma-bosqich Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (BHXS) moslashtirilmoqda, chunki mamlakatda moliyaviy va me'yoriy-huquqiy bazani modernizatsiya qilish davom etmoqda. O'zbekiston iqtisodiyoti energetika, qurilish va telekommunikatsiya kabi muhim tarmoqlardagi qo'shma korxonalariga tayanadi, ularda zavodlar, mashinasozlik va infratuzilma kabi muhim asosiy vositalar ishtirok etadi.

O'zbekiston, xususan, xalqaro hamkorlar bilan qo'shma korxonalar tashkil etuvchi kompaniyalar uchun BHXSni to'liq joriy etish bo'yicha qadamlar tashlamoqda. Hukumat mahalliy buxgalteriya standartlarini jahon amaliyotiga moslashtirish, shaffoflikni ta'minlash va investitsiya jozibadorligini oshirish muhimligini tan oldi.

O'zbekistondagi qo'shma korxonalar to'g'risidagi shartnomalarga muvofiq, asosiy vositalarni tan olish va boshqarish uchun 11-IFRS (Qo'shma bitimlar) va 16-BMS (Asosiy vositalar) qo'shma korxonalar yoki qo'shma korxonalar sifatida tasniflanishiga qarab qo'llaniladi.

Birgalikda operatsiyalar: Hamkorlar aktivlar ustidan to'g'ridan-to'g'ri nazoratga ega bo'lgan qo'shma operatsiyalarda har bir tomon o'z moliyaviy hisobotida asosiy vositalardagi o'z ulushini tan oladi. Masalan, energetika sohasidagi qo'shma korxonalarda kompaniyalar quvurlar, neftni qayta ishlash zavodlari yoki elektr stansiyalarining o'z ulushlariga qarab hisobot beradilar va ular amortizatsiya va qadrsizlanish sinovi uchun 16-IASni qo'llaydilar.

Aktsiyadorlik usuli: Alohida yuridik shaxs bo'lgan qo'shma korxonalar, masalan, ishlab chiqarish yoki telekommunikatsiya sohasidagi korxonalar uchun O'zbekiston 28-IAS ga muvofiq hissa qo'shish usuliga amal qiladi. Bu erda qo'shma korxonalar asosiy vositalarga egalik qiladi va har bir sherik foyda va zarardagi o'z ulushini aks ettiradi. o'zining moliyaviy hisobotlarida asosiy vositalarni bevosita hisobga olmagan holda.

O'zbekiston xalqaro standartlarni qabul qilishda sezilarli yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, muammolar hamon saqlanib qolmoqda. Bular qatoriga buxgalterlar va moliyaviy menejerlarni BHXS amaliyotlari, xususan, aktivlarni baholash va amortizatsiya sohalarida qo'shimcha o'qitish zarurati kiradi. Biroq, BHXSni qabul qilishga e'tiborning kuchayishi, ayniqsa, transchegaraviy hamkorlik muhim bo'lgan qo'shma korxonalarda ko'proq xorijiy investitsiyalar va moliyaviy shaffoflikni oshirish imkoniyatlarini taqdim etadi.

O'zbekistonning qo'shma korxonalarda asosiy vositalarni hisobga olish bo'yicha yondashuvi, ayniqsa, xalqaro hamkorlik umumiy bo'lgan tarmoqlarda BHXSga tobora ko'proq moslashib bormoqda. 16-IAS, 11-IFRS va 28-IAS kabi xalqaro standartlarni qabul qilish orqali mamlakat moliyaviy shaffoflikni oshirmoqda va qo'shma korxonalar uchun yanada barqaror muhit yaratmoqda. O'zbekiston buxgalteriya hisobini jahon andozalari bilan uyg'unlashtirishni davom ettirar ekan, qo'shma korxonalarda asosiy vositalarni boshqarish samaradorligi va aniqligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alvarez, M., & Castillo, P. (2023). International Standards in Emerging Markets: Adoption of IFRS and Its Impact on Financial Reporting Transparency in Joint Ventures. *Journal of International Accounting*, 34(2), 123-140.
2. Smith, A., & Brown, T. (2022). The Role of IFRS in Modernizing Joint Venture Accounting Practices in Developing Economies. *Global Finance and Accounting Review*, 18(1), 95-112.
3. Lee, J., & Park, H. (2023). Fixed Asset Accounting under IFRS: Best Practices for Joint Ventures in Capital-Intensive Industries. *International Journal of Financial Reporting*, 29(3), 89-105.
4. Petrov, I., & Ivanova, K. (2022). Application of IAS 16 and IFRS 11 in Joint Ventures: A Comparative Study of Eastern European Economies. *Journal of Emerging Market Studies*, 10(4), 215-232.

5. Ahmed, R., & Khan, S. (2023). Challenges in Adopting IFRS for Fixed Assets in Joint Ventures: A Case Study of Central Asian Countries. *Asian Journal of Accounting and Finance*, 22(1), 78-94.

6. Gonzalez, F., & Martinez, J. (2023). IFRS Adoption in Joint Ventures: Implications for Fixed Asset Management and Transparency in Developing Economies. *Journal of Accounting and Finance Research*, 14(2), 67-83.